

purely a speculative bubble nor a guaranteed path to the future of finance. Instead, their ultimate role will depend on how effectively global institutions manage their regulation, integration, and technological development. If handled wisely, cryptocurrencies could become a cornerstone of a more open, efficient, and inclusive financial system.

References

1. DeVault, L., Turtle, H. J., & Wang, K. (2025). Embracing the future or buying into the bubble: Do sophisticated institutions invest in crypto assets?. *European Financial Management*, 31(4), 1398-1412.
2. Jalal, R. N. U. D., Alon, I., & Paltrinieri, A. (2025). A bibliometric review of cryptocurrencies as a financial asset. *Technology Analysis & Strategic Management*, 37(4), 432-447.
3. Joebges, H., Herr, H., & Kellermann, C. (2025). Crypto assets as a threat to financial market stability. *Eurasian Economic Review*, 1-30.
4. Yakovenko, Y., & Shaptala, R. (2025). The Experience of Israeli Startups in Decision-Making Under Uncertainty . *Achievements of the Economy: Prospects and Innovations*, (16). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14982237>

DOI: 10.5281/zenodo.18462449

ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ВІЙНИ

*Плюта І.Ю., молодший науковий співробітник
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»*

Згідно із Четвертою швидкою оцінкою збитків та потреб Світового банку (RDNA4) в енергетичному секторі кількість пошкоджених або зруйнованих об'єктів зросла на 70 % з часу проведення попередньої оцінки у 2023 році. Найбільша частка збитків припадає на енергетичний сектор: 14,8 млрд доларів США (порівняно з 6,8 млрд доларів США в RDNA3). В енергетичному секторі найбільший внесок у збитки становить сегмент виробництва електроенергії – 11,9 млрд дол. США, потім сегмент передачі електроенергії – 2,23 млрд дол. США. Збитки, завдані сектору розподілу електроенергії, оцінюються приблизно в 0,62 млрд дол. США (порівняно з 0,43 млрд дол. США в RDNA3) без урахування активів на територіях, які наразі не контролюються урядом.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЛОКАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ

Очікувані втрати доходів у секторах електроенергетики, видобутку газу, транзиту газу, видобутку вугілля та мазуту перевищують 72,3 млрд дол. США (порівняно з 54 млрд дол. США в RDNA3 та 27 млрд доларів США в RDNA2). У документі також підкреслюється, «що пріоритетність інвестицій у відновлення та відбудову матиме вирішальне значення для вступу України в ЄС та її довгострокової стійкості» [1].

Провідна роль у масштабному фінансуванні відновлення в Україні належить міжнародним фінансовим організаціям. Фінансування МФО в енергетиці має різні механізми, зокрема: пряме кредитування, гарантійні механізми, грантові програми, державні та міжнародні гранти. Пріоритетними напрямками щодо електроенергетичної інфраструктури є наступні: термінові ремонти пошкоджених підстанцій, ліній електропередачі та генеруючого обладнання; зміцнення енергетичної безпеки шляхом підтримки системних компаній державного та приватного секторів; підвищення стійкості енергосистеми (децентралізація) - проекти створення резервних потужностей, впровадження систем накопичення енергії та розвиток малої розподіленої генерації; енергоефективність та зелений перехід - підтримка заходів щодо зниження енергоємності економіки та інтеграції ВДЕ; співпраця МФО з комерційними банками для фінансування «енергетичних» проектів бізнесу.

Ключовими МФО у підтримці електроенергетичного сектору України виступають наступні інституції. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – один із найбільших інституційних інвесторів в енергетику України. Участь ЄБРР включає, зокрема, пряме кредитування на підтримку ліквідності та стійкості роботи енергокомпаній. Станом на 01 листопада 2025 року у сфері електроенергетики реалізується 8 проектів загальним обсягом 1,6 млрд євро [2] (53% загальної суми позик), серед яких кредити на «Проект екстреного відновлення мережі електропередачі» - 300 млн євро, «Проект спеціальної капітальної підтримки НЕК «Укренерго» 150 млн євро, «Підтримка критично-

СЕКЦІЯ. СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЛОКАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ

необхідної розподіленої генерації» - 80 млн євро та ін. За даними Мінфін передбачається продовження залучення кредитування за підтримки гарантійних механізмів ЄС, що дозволить реалізувати більшу кількість проєктів.

Група Світового банку надає гранти та позики для екстреного ремонту інфраструктури передачі електроенергії та опалення, проєктів з енергоефективності (кредит МБРР 70 млн дол. на встановлення гібридних систем виробництва електроенергії), підтримки розвитку ВДЕ. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) має у пріоритеті проєкти щодо диверсифікації джерел енергії (проєкт наземної вітроенергетики потужністю 147 МВт на суму 60 млн євро), підтримку фінансування проєктів з виробництва відновлюваної енергії та енергоефективності малих підприємств через програму розподілу ризиків на суму 316 мільйонів євро.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) забезпечує довгострокове фінансування зміцнення енергетичної безпеки та модернізації енергетичної інфраструктури з метою адаптації до європейських стандартів і прискорення інтеграції з ЄС в межах програми ЄС «Ukraine Facility». ЄІБ інвестував до 600 млн євро у фінансування екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах.

Фонд підтримки енергетики України (UESF), створений за погодженням з ЄК та Міненерго України та керований Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, сприяє іноземним урядам, МФО та корпоративним донорам надавати фінансову підтримку енергетичному сектору України для продовження його функціонування. За даними Міненерго Фонд об'єднує 33 донори з 22 країн, станом на травень 2025 року анонсовані внески партнерів до нього перевищували 1,1 млрд євро [3].

За даними Нацбанку України, в рамках співпраці МФО із комерційними банками країни в цілому «енергетичні» кредити юридичним особам із урахуванням їх погашення станом на 01 вересня 2025 року досягли 17,9 млрд

СЕКЦІЯ. СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЛОКАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ

грн, фізичним особам – 1,3 млрд грн [4]. Були профінансовані проекти бізнесу на відновлення електрогенерації потужністю 1,026 ГВт, зберігання енергії та генерації тепла на 402 МВт, відновлення енергетики на 27,1 млрд грн.

Проте залишається потенціал поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інститутами, залучення інструментів міжнародних гарантій, розширення програм технічної допомоги.

Список використаних джерел

1. Оновлена оцінка потреб України на відновлення та відбудову. URL:<https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released>
2. Вибірка кредитних коштів по проєктах ЄБРР в державному секторі станом на 01.11.2025. URL:https://mof.gov.ua/storage/files/ЄБРР_01_11__2025.pdf
3. Фонд підтримки енергетики – ефективний інструмент міжнародної допомоги енергосектору України. URL:<https://mev.gov.ua/novyna/fond-pidtrymky-enerhetyky-efektyvnyy-instrument-mizhnarodnoyi-dopomohy-enerhosektoru>
4. Понад 1 ГВт відновлення генерації в енергетиці вже профінансовано банками. URL:<https://bank.gov.ua/ua/news/all/ponad-1-gvt-vidnovlennya-generatsiyi-v-energetitsi-vje-profinansovano-bankami>